

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10286598>
УДК 591.111.1

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ ТРОМБОЦИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Н.А. Василенко,

нс, отделение клинических и экспериментальных исследований,
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
г. Москва

Аннотация: В статье представлены результаты исследования тромбоцитарного звена гемостаза у беременных с нормальной беременностью и беременных с хронической болезнью почек (ХБП). Выявлены особенности структуры функциональных классов тромбоцитов у беременных с ХБП в виде снижения форм покоя и статистически значимого увеличения процента активированных клеток. Полученные результаты позволяют заключить, что углубленное изучение клеточного звена гемостаза может иметь существенное значение для практического акушерства в плане профилактики возможных осложнений.

Ключевые слова: тромбоциты, морфо-функциональное состояние, гемостаз, беременность, хроническая болезнь почек, количественный фазовый имиджинг

FEATURES OF THE STRUCTURE OF PLATELET POPULATION IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE

N.A. Vasilenko,

researcher, department of clinical and experimental research,
Moscow Regional Clinical and Research Institute (MONIKI) named after
M.F. Vladimirsky,
Moscow

Annotation: The article presents the results of a study of the platelet component of hemostasis in pregnant women with normal

pregnancy and pregnant women with chronic kidney disease (CKD). Features of the structure of functional classes of platelets in pregnant women with CKD were revealed in the form of a decrease in forms of rest and a statistically significant increase in the percentage of activated cells. The results obtained allow us to conclude that an in-depth study of the cellular link of hemostasis can be of significant importance for practical obstetrics in terms of preventing possible complications.

Keywords: platelets, morpho-functional state, hemostasis, pregnancy, chronic kidney disease, quantitative phase imaging

Заболевание почек в анамнезе у беременной женщины, даже при их сохраненной функции (хроническая болезнь почек (ХБП) I стадии), сопровождается повышенной частотой акушерских и перинатальных осложнений, которые обуславливают не только увеличение числа преждевременных родов, но и случаев родоразрешения путем кесарева сечения, а также потребности новорожденных в интенсивной терапии [1, 2]. Специалисты отмечают, что с ухудшением функции почек частота этих осложнений растет, что позволяет рассматривать развитие патологического процесса как фактор риска неблагоприятного исхода для матери и новорожденного [3].

В основе физиологического течения беременности лежит нормальное функционирование системы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза [4].

При этом тромбоцитам принадлежит ведущая роль в осуществлении первичного гемостаза, а их выраженная активация является важнейшим пусковым механизмом тромбообразования, что служит объяснением повышенного внимания к особенностям структуры циркулирующей популяции [5].

Цель исследования – оценить соотношение функциональных классов тромбоцитов периферической крови у беременных с хронической болезнью почек и физиологической беременностью на соответствующих сроках гестации с использованием технологии количественной фазовой визуализации.

Обследовано 37 беременных в возрасте от 20 до 35 лет (средний – $31,1 \pm 3,4$ лет), из них 18 женщин с физиологической

беременностью (группа 1) и 17 беременных с ХБП I-II стадии (группа 2) в I триместре беременности. Контрольную группу (группа 3) составили 20 небеременных женщин фертильного возраста.

Венозную кровь (2 – 3мл) заготавливали в пробирки из реактивного пластика (Sarstedt Monovette, Германия) с антикоагулянтом (ЭДТА). Для приготовления плазмы, обогащенной тромбоцитами кровь центрифугировали при 1000об/мин в течение 5-7 минут.

Структуру циркулирующей популяции тромбоцитов *in situ* оценивали экспресс-методом компьютерной морфометрии на основе отечественного компьютерного лазерного интерферометра «МИМ-340», выделяя 4 функциональных класса: клетки покоя, тромбоциты с низким и высоким уровнем активности, дегенеративно-измененные клетки [6].

Статистический анализ данных проводился с помощью алгоритмов среды MatLab и прикладных программ SPSS Statistics 21.0. Стандартная обработка выборок включала подсчет значений средних арифметических величин, а также величины дисперсии и стандартного отклонения. Сравнение показателей по количественным признакам осуществляли непараметрическим методом с использованием U- критерия Манна-Уитни. При сравнении двух групп с нормальным характером распределения данных использовали t-тест для независимых группировок при условии совпадения дисперсий. Для всех видов анализа статистически значимыми считали различия при $p < 0,05$.

На рисунке 1 представлены визуализируемые в режиме реального времени 4 основных функциональных класса тромбоцитов периферической крови. Установлено (таблица 1), что у женщин с физиологически протекающей беременностью 56% тромбоцитов были представлены клетками покоя (I тип), 28% клетками с низким уровнем активации (II тип), 11 % клетки с высоким уровнем активации и 3% тромбоцитов представлены дегенеративно-измененными формами (IV тип).

Рисунок 1 – 3D-визуализация различных функциональных классов живых тромбоцитов периферической крови:
А) I; В) II; С) III; D) IV

Таблица 1 – Соотношение функциональных классов тромбоцитов в циркулирующей популяции у беременных с ХБП и нормальной беременностью в I триместре

Группа	Функциональные класса тромбоцитов (%)			
	I	II	III	IV
Вне беременности (Группа 1)	64,1 ± 3,1	21,3 ± 2,4	11,4 ± 1,9	3,3 ± 0,6
Физиологическая беременность (Группа 2)	56,3 ± 4,3*	28,5 ± 2,9*	12,1 ± 2,5	3,1 ± 1,3
Беременные с ХБП (Группа 3)	51,6 ± 4,1*	30,1 ± 3,2*	14,5 ± 3,7*	3,8 ± 1,1

Примечание: * – $p < 0,05$

У женщин с ХБП при беременности наблюдалось иное распределение тромбоцитов по морфологическим типам: 51,6% тромбоцитов «покоя» (тип I), 30,1% клетками с низким уровнем активности (тип II), 14,5% клетками с высоким уровнем активности (III тип), 3,8% составляли дегенеративно-измененные тромбоциты.

Таким образом, при физиологически протекающей беременности наблюдается тенденция к снижению тромбоцитов «покоя» на 8% по сравнению с женщинами вне беременности, и повышению функциональной активности клеток. При этом численно преобладают тромбоциты с низким уровнем активации (28 против 21% вне беременности). Содержание дегенеративно-измененных тромбоцитов остается относительно стабильным. У беременных с

ХБП отмечено увеличение в популяции тромбоцитов клеток с высоким уровнем активации 14,5%. Формы «покоя» составляют 51,6%, что почти на 5% меньше показателей при физиологической беременности и на 12,5% меньше показателей контрольной группы.

Является очевидным, что функциональная нагрузка на тромбоциты при беременности отражается на их морфофункциональной характеристике, т.к., с одной стороны, снижается продолжительность их жизни, с другой – повышается потребление в маточно-плацентарном кровотоке [7, 8]. В связи с этим, углубленное изучение адаптационных, диз- и дезадаптационных изменений клеточного звена гемостаза может иметь существенное значение для практического акушерства в плане профилактики возможных осложнений.

Список литературы

[1] Прокопенко Е.И. Острое повреждение почек на фоне хронической болезни почек при беременности / Е.И. Прокопенко, И.Г. Никольская, Д.В. Пензева, Е.В. Шестеро // Нефрология и диализ. – 2019. Т. 21. № 2. 213-220 с. – DOI 10.28996/2618-9801-2019-2-213-220.

[2] Reyes-López MA. Nutrition care for chronic kidney disease during pregnancy: an updated review. / MA Reyes-López, GB Piccoli, F Leone, A Orozco-Guillén, O. Perichart-Perera // Eur J Clin Nutr. – 2020. №74(7). 983-990 p. doi: 10.1038/s41430-019-0550-6.

[3] Dvorak J. Chronic kidney disease and pregnancy outcomes. / J Dvorak, M Koucky, E Jancova, M Myslivecek, V Tesar, A. Parizek // Sci Rep. – 2021. № 11(1). 21299 p. doi: 10.1038/s41598-021-00670-3.

[4] Patient blood management (PBM) in pregnancy and childbirth: literature review and expert opinion. / D Surbek, Y Vial, T Girard, C Breyman, GA Bencaiova, D Baud, R Hornung, BM Taleghani, I. Hösli // Arch Gynecol Obstet. – 2020 b. №301(2). 627-641. doi: 10.1007/s00404-019-05374-8.

[5] Griffin KM, Oxford-Horrey C, Bourjeily G. Obstetric Disorders and Critical Illness. / KM Griffin, C Oxford-Horrey, G. Bourjeily // Clin Chest Med. – 2022. № 43(3). 471-488 p. doi: 10.1016/j.ccm.2022.04.008.

[6] Диалог с клеткой: диагностическая real-time технология на основе лазерной интерферометрии / И.А. Василенко, В.Б. Метелин,

П.С. Игнатьев [и др.] // Альманах клинической медицины. – 2018. Т. 46, № 8. 748-757 с. – DOI 10.18786/2072-0505-2018-46-8-748-757.

[7] Subtil S.F.C. Update on Thrombocytopenia in Pregnancy. / S.F.C. Subtil, J.M.B. Mendes, A.L.F.A. Areia, J.P.A.S. Moura // Rev Bras Ginecol Obstet. – 2020. № 42(12). 834-840 p. doi: 10.1055/s-0040-1721350.

[8] Mangla A., Hamad H. Thrombocytopenia in Pregnancy. 2022. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 31613485.

Bibliography (Transliterated)

[1] Prokopenko E.I. Acute kidney damage against the background of chronic kidney disease during pregnancy / E.I. Prokopenko, I.G. Nikolskaya, D.V. Penzeva, E.V. Six // Nephrology and dialysis. – 2019. Т. 21. No. 2. 213-220 p. – DOI 10.28996/2618-9801-2019-2-213-220.

[2] Reyes-López MA. Nutrition care for chronic kidney disease during pregnancy: an updated review. / MA Reyes-López, GB Piccoli, F Leone, A Orozco-Guillén, O. Perichart-Perera // Eur J Clin Nutr. – 2020. No. 74(7). 983-990 p. doi:10.1038/s41430-019-0550-6.

[3] Dvorak J. Chronic kidney disease and pregnancy outcomes. / J Dvorak, M Koucky, E Jancova, M Myslivecek, V Tesar, A. Parizek // Sci Rep. – 2021. No. 11(1). 21299 RUR doi:10.1038/s41598-021-00670-3.

[4] Patient blood management (PBM) in pregnancy and childbirth: literature review and expert opinion. / D Surbek, Y Vial, T Girard, C Breymann, GA Bencaiova, D Baud, R Hornung, BM Taleghani, I. Hösli // Arch Gynecol Obstet. – 2020 b. No. 301(2). 627-641. doi:10.1007/s00404-019-05374-8.

[5] Griffin KM, Oxford-Horrey C, Bourjeily G. Obstetric Disorders and Critical Illness. / KM Griffin, C Oxford-Horrey, G. Bourjeily // Clin Chest Med. – 2022. No. 43(3). 471-488 p. doi: 10.1016/j.ccm.2022.04.008.

[6] Dialogue with a cell: diagnostic real-time technology based on laser interferometry / I.A. Vasilenko, V.B. Metelin, P.S. Ignatiev [et al.] // Almanac of Clinical Medicine. – 2018. Т. 46, No. 8. 748-757 p. – DOI 10.18786/2072-0505-2018-46-8-748-757.

[7] Subtil S.F.C. Update on Thrombocytopenia in Pregnancy. /S.F.C. Subtil, J.M.B. Mendes, A.L.F.A. Areia, J.P.A.S. Moura // Rev Bras Ginecol Obstet. – 2020. No. 42(12). 834-840 p. doi: 10.1055/s-0040-1721350.

[8] Mangla A., Hamad H. Thrombocytopenia in Pregnancy. 2022. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. PMID: 31613485.

© Н.А. Василенко, 2023

Поступила в редакцию 15.10.2023

Принята к публикации 03.11.2023

Для цитирования:

Василенко Н.А. Особенности структуры популяции тромбоцитов у беременных с хронической болезнью почек // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 18-24. URL: <https://ip-journal.ru/>